

Ноябр, 2024-Ҳил

«ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ ОЙЛИГИ» ДОИРАСИДА.
ЯНГИ КУРИЛАЁТГАН БИНОЛАРИДА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ ҚОЙДАЛАРИГА
РИОЯ ҚИЛАЙЛИК!

У.Каримов

Хўжайли тумани ФВБ бошлиғи ўринбосари. Майор.

А.Казахбаев

Хўжайли тумани ФВБ ПванБ катта инспектори. Капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207846>

Аннотация. Бу мақолада фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш, ёнгин хавфсизлиги ойлиги ва янги курилаётган биноларида ёнгин хавфсизлиги қойдалари ҳақида сўз етилган.

Калим сўзлар: Фавқулодда вазиятлар, ёнгин хавфсизлиги, лойҳа, тарғибот.

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE "FIRE SAFETY MONTH".
LET'S FOLLOW THE FIRE SAFETY RULES IN NEWLY CONSTRUCTED
BUILDINGS!

Abstract. This article discusses the prevention and elimination of emergency situations, fire safety month and fire safety rules in newly constructed buildings.

Keywords: Emergency situations, fire safety, project, propaganda.

В РАМКАХ «МЕСЯЦА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВОСТРОЙКАХ.
ДАВАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА!

Аннотация. В данной статье рассказывается о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, месячнике пожарной безопасности и правилах пожарной безопасности в вновь строящихся зданиях.

Ключевые слова: Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность, проект, продвижение.

«Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш бўйича Ҳукумат комиссияси»нинг 2024 йил 28 октябрдаги 2-сонли баёни ижросини таъминлаш мақсадида 15-ноябрдан 15-декабрга қадар юртимизда ўтказилаётган «Ёнгин хавфсизлиги ойлиги» доирасида Хўжайли тумани Фавқулодд вазиятлар бўлими томонидан Хўжайли тумани ҳудудида янги курилаётган ва кайта таъмирланаётган биноларида ёнгин хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Хўжайли тумани Фавқулодда вазиятлар бўлими Давлат ёнгин

Noyabr, 2024-Yil

назарати ходимлари томонидан тарғибот ва ташвиқот ишлари олиб борилмоқда. Хозирги пайтда Хўжайли тумани худудида бир нечта бино ва объектларда кайта таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда. Масканларга ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган объектларда, туман Фавкулудда вазиятлар бўлими ходимлари маъсул етиб тайнланган. Улар қурилиш масканларида меъёр ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари амалиётини назорат этиб борилади.

Намунавий лойҳалар асосида қурилатган уй-жойлар даҳаларида ёнғинларни олдини олиш мақсадида учрашувлар ташкил этилиб, бу тадбирларда қурувчи, лойихачиларга ёнғин хавфсизлиги қоидаларидан тушунчалар бериб борилди. Тумандаги тегишли соҳавий идоралар ходимлари билан хомкорликда тумандаги кўчалар, автомобил йўллари ҳамда бозорлар қошида, шунингдек маҳаллаларда қурилатган биноларнинг қурилиш меъёрий қоидалари талабларига жавоб бериш ҳолати ўрганилди.

Ўтган ой мобайнида туманимиз худудида қурилиш меъёр қоидалари талабларига жавоб бермайдиган биноларда, шунингдек қуриб битказилган бино ва иншоотларда ёнғинга олиб келувчи ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида маҳаллалар, қишлоқ фуқоралар йиғинларида аҳоли ўртасида қурилиш меъёр қоидалари бўйича тушинтириш ишлари олиб борилишига эътибор қучайтирмоқда.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O‘z.R. “Yong‘in xavfsizligi” to‘g‘risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G‘ulomova G.M., Rahmatova D.M. Yong‘in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo‘llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:, ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G‘ulomova G.M. Yong‘in va yonish-portlash xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.